

УДК 330.101; 330.88

К.А. Торжевский

Центральный экономико-математический институт РАН, Москва,
email: neurotoxin231@gmail.com; ne47191@gmail.com

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РОЛИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Ключевые слова: цифровая экономика, система, инфраструктура, сектор цифровых технологий.

Объектом исследования работы является инфраструктура сектора цифровых технологий. В статье осуществлен системный подход к анализу и оценке ее роли в развитии цифровой экономики. В научной литературе данной проблеме уделено недостаточно внимания, что делает проведенное исследование актуальным. Системный подход позволяет выявить состав, свойства, назначение и виды взаимодействия компонентов инфраструктуры цифровых технологий, как между собой, так и на уровне общей системы цифровой экономики. Выделены основные составляющие инфраструктуры сектора цифровых технологий, которые включают инфраструктуру цифрового пространства, социальную и консультативно-правовую инфраструктуру. Разработана структурно-логическая схема взаимодействия секторов национальной экономики с сектором цифровых технологий в процессе формирующейся цифровой экономики. Рассмотрен индексный метод как способ количественного описания уровня развития инфраструктуры цифровых технологий. Произведено описание наиболее важных индексов, характеризующих уровень развития цифровой экономики и инфраструктуры цифровых технологий, разработанных в России и за рубежом.

К.А. Torzhevsky

Central economics and mathematics institute RAS, Moscow,
email: neurotoxin231@gmail.com; ne47191@gmail.com

A SYSTEMATIC APPROACH TO ASSESSING THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE AT THE CURRENT STAGE OF SOCIAL DEVELOPMENT

Keywords: digital economy, system, infrastructure, digital technology sector.

The object of the research is the infrastructure of the digital technology sector. The article implements a systematic approach to the analysis and assessment of its role in the development of the digital economy. Insufficient attention has been paid to this problem in the scientific literature, which makes the study relevant. A systematic approach makes it possible to identify the composition, properties, purpose, and types of interaction between digital technology infrastructure components both within themselves and at the level of the overall digital economy system. The main components of the digital technology infrastructure are highlighted, including the infrastructure of digital space, social, and legal advisory infrastructures. A structural and logical model of interaction between sectors of the national economy and digital technology sectors in the process of developing the digital economy has been developed. Index methods are considered as a means to quantify the level of digital technology development. The most significant indices that characterize the level of development of both the digital economy and digital technologies in Russia and abroad have been described.

Современная международная обстановка обусловила усложнение и изменение общественных и экономических институтов внешнеэкономического сотрудничества и внутривосточного взаимодействия, информационной основой которых все больше становятся цифровые технологии (ЦТ). Это обуславливает необходимость масштабной трансформации сектора ЦТ как подсистемы цифровой экономики (ЦЭ).

В России большое внимание уделяется развитию правовых основ, регламентирующих функционирование ЦЭ и сектора ЦТ, о чем свидетельствует комплекс нормативно – законодательных документов: Указ Президента РФ «О Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017 – 2030 годы», Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Национальная программа «Цифровая экономика РФ» и др. [1, 2, 3].

Вопросы развития ЦЭ и сектора ЦТ относятся к числу широко обсуждаемых научной общественностью в последние десятилетия. Особенности перехода человечества к цифровой стадии развития освещены в работах В.Л. Макарова, Г.Б. Клейнера, Л.Е. Варшавского, Илона Маска, А. Кокберна, а также многих других отечественных и зарубежных ученых [4-8].

Основные закономерности и перспективы роста цифрового сектора российской экономики исследованы в трудах Е.В. Устюжаниной, Ж.М. Корзовых, К.А. Торжевского и др. [9-11]. При этом многими отечественными учеными отмечается роль ЦТ в повышении конкурентоспособности России в борьбе за мировое лидерство и в обретении экономического и технологического суверенитета страны.

Существенно меньше работ посвящено вопросам развития инфраструктуры сектора ЦТ, в то время как именно от нее зависят темпы ускоренного и масштабного внедрения ЦТ. К числу работ, исследующих эти научные направления, относятся статьи Н.Е. Егоровой, К.Т. Сумманена, А.Р. Хайруллиной и др. [12-14].

Однако в них либо рассмотрены, главным образом, практические аспекты функционирования инфраструктуры ЦТ, либо исследованы лишь отдельные ее составляющие без их комплексного анализа. Целый ряд работ исследует проблемы развития инфраструктуры без уточнения этого термина, хотя в литературе встречаются его различные трактовки [15].

Все это делает актуальным системный подход к анализу и оценке роли инфраструктуры сектора ЦТ в ходе масштабных процессов цифровизации экономики, что и является целью данной работы.

Термин «инфраструктура» произошел от латинских «infra» – ниже, под и «structura» – строение, расположение [16]. Таким образом, она представляет собой некоторый «основной (базовый) слой» для функционирования рассматриваемой экономической системы, включающей в себя физические объекты (здания, сооружения, дороги, механизмы и др.), а также нематериальные

объекты (услуги, программы, каналы связи и др.), обеспечивающие функционирование и развитие изучаемой системы в целом. В широком смысле она содержит имеющиеся в обществе институты, в том числе институты развития и планирования, компетенции и сложившийся человеческий капитал, а также культурно-исторические рутины.

Основное предназначение инфраструктуры – обеспечение функционирования объекта (системы). Более того, сама инфраструктура создается с целью обеспечения функционирования некоего объекта в соответствии с его назначением, а сам объект приобретает способность функционирования только при наличии его инфраструктуры. То есть инфраструктура – понятие системное, так как она позволяет объектам реализовать свои системообразующие функции.

В данной работе объектом исследования является инфраструктура сектора ЦТ как сложная динамическая развивающаяся и управляемая система, которая является подсистемой сектора ЦТ, как системы более высокого порядка.

Развитие этой системы осуществляется в результате её взаимодействия с другими секторами национального хозяйства на основе системы прямых и обратных положительных и отрицательных связей (см. рис. 1)

В свою очередь, инфраструктура сектора ЦТ включает подсистемы нижнего порядка: инфраструктуру цифрового пространства, социальную и консультативно-правовую инфраструктуру.

К инфраструктуре цифрового пространства относятся технические и технологические объекты, состоящие из вычислительных, телекоммуникационных, сетевых, в том числе и мобильных, мощностей и устройств, основанных на цифровой обработке данных. К этим объектам также относятся научно-исследовательские и производственно-внедренческие предприятия, обеспечивающие развитие цифровых технологий в стране.

Социальная инфраструктура представлена совокупностью действующего в системе и обслуживающего ее персонала, а также общественных организаций, функционально обеспечивающих деятельность сектора ЦТ.

Рис. 1. Системная схема взаимосвязей сектора цифровых технологий и его инфраструктуры с отраслями национальной экономики в составе цифровой экономики

Источник: разработано автором.

Под консультативно-правовой инфраструктурой понимается:

1) совокупность информационно-технических и правовых ресурсов, используемых социальными и другими объектами в целях определения их отношений в рамках функционирования системы, а также ее общего управления. К этим ресурсам относится система нормативно-правовой, информационно-консультативной и технической помощи, основанная на базовых регламентирующих документах, определяющих деятельность государства в области ЦЭ;

2) различные службы поддержки в сфере оказания консультационно-правовых услуг, представленные группами специализированного персонала, осу-

ществляющего обслуживание технических (в том числе программно-аппаратных) средств.

Под ядром сектора ЦТ понимается комплекс взаимосвязанных организационных и программно-аппаратных цифровых инструментов (базовых ЦТ), обеспечивающих целостность и защиту этого сектора, а также стабильное функционирование его внутренних и внешних связей, в том числе – связей по интеграции инфраструктуры в своем составе.

На рисунке 1 двусторонней стрелкой отражен цикл саморазвития ЦЭ. Со стороны отраслей национального хозяйства формируется запрос на решение возникших актуальных задач. Этот запрос (обозначено «1» на рис. 1) инициирует

разработку новых ЦТ и развитие сектора ЦТ в целом. Новые ЦТ реализуются в отраслях национального хозяйства (обозначено «2» на рис. 1), что создает предпосылки для более эффективной работы этих отраслей и всей экономической системы. В ходе этого циклического процесса осуществляется рост и развитие ЦЭ в целом.

Проведенный системный анализ позволяет сделать вывод о том, что темпы формирования ЦЭ существенно зависят от уровня развития инфраструктуры сектора ЦТ, роль которой состоит в обеспечении транзакций между цифровыми агентами социально-экономического общества как в рамках отдельно взятой страны, так и в мировом масштабе. Она создает транзакционную среду, образованную цифровыми сервисами, которые, в свою очередь, в зависимости от назначения, включают в себя соответствующие вычислительные мощности, цифровые сети, хранилища данных, а также программно-аппаратные комплексы, обеспечивающие ее функционирование на основе современных цифровых технологий. Таким образом, инфраструктура сектора ЦТ определяет качество и пределы возможностей ЦЭ, информационного общества в целом. В связи с этим возникают вопросы не только качественной, но и количественной оценки роли инфраструктуры сектора ЦТ. Их решение лежит в плоскости измерения уровня развития рассматриваемого объекта. Для решения этой задачи наиболее употребляемым является индексный метод. В настоящее время разработан комплекс индексов, измеряющих уровень развития инфраструктуры сектора ЦТ.

Использование индексов цифрового развития началось в 2001 г. с появлением Индекса развития электронного правительства – Global E-Government Development Index, разработанного под эгидой ООН – (ООН). Он применялся с 2003 по 2022 гг.

К числу наиболее известных индексов в этой области относятся:

- Индекс развития ИКТ – (ICT Development Index – IDI) – это сводный индекс, разработанный для оценки и сравнения состояния развития инфор-

мационно-коммуникационных технологий – ИКТ как внутри, так и между странами. Он был разработан и внедрен Международным союзом электросвязи (МСЭ) в 2009 г.

- Индекс экономики знаний – (ЕБРР) – 2011 г.;

- Индекс цифровизации – (BCG) – 2011 г.;

- Индекс цифровой экономики и общества – (DESI) (ЕС) – 2014 г. Индекс DESI и его модификация I-DESI (International Digital Economy and Society Index) включает четыре показателя:

- 1) человеческий капитал (навыки пользования интернетом, продвинутые навыки и развитие);

- 2) подключение (фиксированная и мобильная широкополосная связь, цены на широкополосную связь);

- 3) интеграция цифровых технологий (digital intensity, цифровые технологии для бизнеса, электронная коммерция);

- 4) цифровые государственные услуги (электронное правительство) [17];

- Индекс цифровой конкурентоспособности (IMD) – 2016 г.;

- Индекс цифровой трансформации (BBVA) – 2016 г.;

- Индекс цифровой трансформации Going Digital Toolkit (ОЭСР) – 2017 г., оценивающий готовность страны к цифровой экономике;

- Индекс внедрения цифровых технологий (ВМИ) – в Германии, 2017 г.;

- Индекс цифровой интеграции (Telstra) в Австралии, 2017 г.;

- Индекс готовности сети – (NRI) – (Networked Readiness Index) – 2002 г., 2019 г. Он является одним из самых популярных и востребованных на сегодняшний день международных индексов. Индекс рассматривает 134 страны, каждая из которых оценивается по определенным критериям. Этот индекс разработан в 2002 г. Всемирным экономическим форумом (The World Economic Forum, WEF) и Европейским институтом делового администрирования (YNSEAD). В 2019 г. NRI был переработан основателями Сумитрой Даттой и Бруно Ланвенем (Soumitra Dutta, Bruno Lanvin) независимого научно-исследовательского и образовательного института Portulans Institute (PI), Вашингтон, округ Колумбия.

Таблица 1

Иерархическая структура первых уровней индекса NRI

Базовый уровень	Второй уровень
Технология	Доступ (Access)
	Содержание (Content)
	Технологии будущего (Future Technologies)
Люди	Индивидуумы (Individuals)
	Предприятия (Businesses)
	Правительства (Governments)
Управление	Trust (Доверие)
	Regulation (Регулирование)
	Inclusion (Включение)
Влияние	Economy (Экономика)
	Quality of Life (Уровень жизни)
	SDG Contribution (Вклад в достижение ЦУР)

Источник: составлено автором по данным [18, С. 39].

Таблица 2

Рейтинг индекса развития России и 7 ведущих западных стран по цифровой экономике.

Страна	Рейтинг индекса развития						
	Цифровой экономики	Человеческий капитал	НИОКР и инновации	Гос. политика и регулирование	Информационная безопасность	Цифровая инфраструктура	Цифровой сектор экономики
	Место / Индекс						
Швеция	1 / 0,641	13 / 0,702	2 / 0,625	4 / 0,704	9 / 0,661	1 / 0,692	3 / 0,512
Норвегия	2 / 0,640	5 / 0,743	12 / 0,541	1 / 0,746	3 / 0,749	3 / 0,661	12 / 0,433
Дания	3 / 0,623	7 / 0,736	7 / 0,579	13 / 0,653	17 / 0,603	24 / 0,510	2 / 0,518
Финляндия	4 / 0,621	1 / 0,809	4 / 0,604	3 / 0,711	8 / 0,667	6 / 0,595	9 / 0,463
Нидерланды	5 / 0,620	8 / 0,727	17 / 0,517	18 / 0,623	6 / 0,708	41 / 0,461	14 / 0,427
Англия	6 / 0,614	10 / 0,720	16 / 0,519	7 / 0,684	4 / 0,725	5 / 0,597	10 / 0,436
Россия	23 / 0,458	24 / 0,542	38 / 0,272	36 / 0,475	2 / 0,864	38 / 0,470	32 / 0,336
Румыния	32 / 0,409	34 / 0,467	38 / 0,272	44 / 0,423	13 / 0,618	27 / 0,497	29 / 0,349

Источник: составлено автором по данным [19].

Задачей переработки индекса явилась инициатива по достижению синергического эффекта от симбиоза технологий и человеческого потенциала в эффективной структуре управления с целью оказания «правильного влияния» на «нашу» экономику, общество и окружающую среду. Индекс NRI построен по трехуровневой схеме. Первичный уровень состоит из четырех

компонентов, составляющих фундаментальные параметры готовности сети. Каждый из базовых компонентов делится на дополнительные составляющие второго уровня. Третий уровень состоит из отдельных показателей, распределенных по различным частям первичного и среднего уровней. Многомерная иерархическая структура индекса NRI приведена в таблице 1.

Несмотря на известную условность перечисленных выше индексов, обусловленную как трудностями формализации различных аспектов цифровизации, так и недостаточностью достоверной статистической информации, они широко используются при межстрановом анализе процессов формирования ЦЭ. Последние годы из-за обострения социально-политических противоречий на международной арене многие из этих индексов перестали рассчитываться для России. Как правило, многие современные западные индексы строятся не только на данных официальной статистики, но и на основании опросов, проведение которых в нашей стране в силу внешних причин оказалось невозможным.

В связи с этим, для решения задачи измерения уровня эффективности цифровых трансформаций и выявления проблем, препятствующих развитию сектора ЦТ в России, возникла необходимость разработки собственных индексов. Так, в 2018 г. начаты работы по формированию системы показателей «Национальный индекс развития цифровой экономики: Пилотная реализация». Рейтинг России и некоторых зарубежных стран по показателю «Национальный индекс развития цифровой экономики» приведен в таблице 2.

К числу наиболее важных индексов, разработанных отечественными специалистами, относятся также:

- Индекс «Цифровая Россия», 2018 г. Разработан московской школой управления «Сколково». [20].

- Индекс «Национальный индекс развития цифровой экономики РФ (Рейтинг цифровизации регионов)», 2019 г. Разработан Российским университетом кооперации по заданию Минкомсвязи РФ в рамках Концепции цифрового развития регионов до 2024. [21].

- Индекс цифрового развития субъектов Российской Федерации (Рейтинг), 2021 г. Разработан Центром компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ (Центр НТИ МГУ) под эгидой Минцифры РФ. Сформирована концепция и актуализирована система показателей и методики расчета Индекса. Согласованы источники данных для индекса, среди которых Министерства РФ, реги-

ональные органы исполнительной власти и крупнейшие операторы сотовой связи страны [22].

Работой по составлению рейтингов социально-экономического развития РФ занимается Высшая школа экономики (ВШЭ). В 2023 г. НИУ ВШЭ выпущен сборник, в котором содержатся детальные статистические данные по следующим направлениям:

- Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики;
- Распространенность цифровых устройств в домашних хозяйствах;
- Использование цифровых устройств детьми в возрасте до 15 лет;
- Использование интернета в организациях;
- Индекс развития электронного правительства по странам;
- Занятые в профессиях, связанных с интенсивным использованием ИКТ;
- Инфраструктура;
- Основные показатели деятельности сектора ИКТ;
- И др. [23].

В этом же году опубликована монография НИУ ВШЭ посвященная проблемам цифровой трансформации в государственном управлении как комплексному феномену [24].

Выводы

1. Проведенный системный анализ инфраструктуры сектора ЦТ выявил ее основные компоненты, к числу которых относится пространственная, социальная и консультационно-правовая составляющие.

2. Разработанная схема взаимодействия различных секторов национального хозяйства и сектора ЦТ свидетельствует о важной роли инфраструктуры сектора ЦТ, создающей транзакционную цифровую среду для развития ЦЭ.

3. Управление процессами формирования ЦЭ предполагает количественную оценку уровня развития инфраструктуры сектора ЦТ, осуществленную на основе индексного подхода.

4. Существенный вклад в развитие индексного подхода оценки цифровизации экономики, в том числе – инфраструктуры ЦТ, вносят отечественные разработки.

Библиографический список

1. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. N 203 «О Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017 – 2030 годы».
2. Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
3. Национальная программа «Цифровая экономика РФ». Утверждена протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7.
4. Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Логинов Е.Л. Применение экономико-математических методов и моделей оптимального планирования в цифровой экономике будущего (ЦЭМИ АН СССР и ЦЭМИ РАН: прогностическая интерпретация и развитие научного наследия нобелевских лауреатов Л.В. Канторовича и В.В. Леонтьева). М.: ЦЭМИ РАН, 2022. 248 с.
5. Клейнер Г.Б. Системная экономика: шаги развития: монография / Предисловие академика В.Л. Макарова. М.: Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2021. 746 с.
6. Варшавский Л.Е. Социально-экономические проблемы развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ): монография. М.: ЦЭМИ РАН, 2022. 158 с.
7. Илон Маск допустил создание «цифрового суперинтеллекта» в ближайшие годы. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.interfax.ru/digital/911448> (дата обращения 19.09.2024).
8. Алистер Коберн. Современные методы описания функциональных требований к системам / Перевод Борисова Е. М.: ДМК Пресс, 2014. 285 с.
9. Устюжанина Е.В., Дементьев В.Е., Евсюков С.Г. Трансакционные цифровые платформы: задача обеспечения эффективности // Экономика и математические методы. 2021. Т. 57. № 1. С. 5-18.
10. Корзовых Ж.М. Системообразующие элементы цифровой экономики // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2023. № 10-3. С. 322-327.
11. Торжевский К.А. Сектор информационно-коммуникационных технологий: основные тренды и перспективы его развития в России // Вестник ЦЭМИ. 2018. № 2. DOI: 10.18254/S0000128-3-1.
12. Егорова Н.Е., Торжевский К.А. Общие тенденции развития рынка информационно-коммуникационных технологий // Экономическая наука современной России. 2018. № 4 (83) С. 144-152.
13. Сумманен К.Т. Национальная цифровая инфраструктура. Выбор оптимальной модели управления // Цифровая экономика. 2021. № 2 (14) С. 50-57. DOI:10.34706/DE-2021-02-07.
14. Хайруллина А.Р. Цифровая инфраструктура как среда принятия управленческих решений в малом и среднем предпринимательстве // Экономика, предпринимательство и право. 2021. Т. 11. № 5. С. 1151-1166. DOI: 10.18334/ep.11.5.112066.
15. Ефимушкин В.А., Ледовских Т.В., Щербакова Е.Н. Инфокоммуникационное технологическое пространство цифровой экономики // Т-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2017. Т. 11. № 5. С. 15-20.
16. ИНФРАСТРУКТУРА – перевод в Русско-английском словаре по электронике онлайн (slovaronline.com). [Электронный ресурс]. URL: <https://rus-en-electr-dic.slovaronline.com/16535> (дата обращения 19.09.2024).
17. Индекс цифровой экономики и общества, DESI (europa.eu). [Электронный ресурс]. URL: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi> (дата обращения 02.05.2024).
18. Network Readiness Index 2023. Washington. 2023. Portulans Institute. ISBN: 979-8-89238-367-7. [Электронный ресурс]. URL: https://download.networkreadinessindex.org/reports/nri_2023.pdf (дата обращения 19.09.2024).
19. Национальный индекс развития цифровой экономики: Пилотная реализация. [Электронный ресурс]. URL: https://www.researchgate.net/publication/331470670_Nacionalnyj_indeks_razvitiya_cifrovoj_ekonomiki_Pilotnaa_realizacia?enrichId=rgreq-c786aa0e09872a469c9cefc90d4f9f86-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdOzMzMTQ3MDY3MDtBUzo3MzE5ODU1ODg4MDk3MjhAMTU1MTUzMDM3MjMyOA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf (Дата обращения 18.09.2024).
20. Индекс «Цифровая Россия». Отражение цифровизации субъектов РФ в 2018 г. [Электронный ресурс]. URL: https://finance.skolkovo.ru/downloads/documents/FinChair/Research_Reports/SKOLKOVO_Digital_Russia_Report_Full_2019-04_ru.pdf (дата обращения: 18.09.2024).
21. Система управления региональной цифровизацией в рамках Национального проекта «Цифровая экономика» (Минкомсвязь России). [Электронный ресурс]. URL: <https://digital.gov.ru/uploaded/files/sistema-upravleniya-regionalnoj-tsifrovizatsiej.pdf> (дата обращения: 18.09.2024).
22. Центр НТИ МГУ разрабатывает Национальный индекс развития цифровой экономики (msu.ru). [Электронный ресурс]. URL: <https://msu.ru/news/novosti-nauki/tsentr-nti-mgu-razrabatyvaet-natsionalnyy-indeks-razvitiya-tsifrovoy-ekonomiki.html> (дата обращения: 18.09.2024).
23. Абдрахманова Г.И., Васильковский С.А., Вишневецкий К.О. и др. Цифровая экономика: 2023: краткий статистический сборник. М.: НИУ ВШЭ, 2023. 120 с.
24. Цифровая трансформация в государственном управлении / под ред. Е.М. Стырина, Н.Е. Дмитриевой. М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2023.